

Ciencia Abierta en Venezuela

Autores: Roberto Betancourt, Briceida Almado, Grisela Romero, Jholin Maracay, María G. Álvarez, María Portillo, Marialsira González y Marianicer Figueroa

Editorial: Ediciones Oncti

Institución: Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

País: Caracas-Venezuela, 2022

Páginas: 101

ISBN: 978-980-7508-5

Link: <http://www.oncti.gob.ve/publicaciones/libros/>

Edición: 1° Edición

Recensión realizada por:

Geraldine, Giménez

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
orcid: 0009-0008-5154-555X

letosahari@gmail.com
Caracas-Venezuela

Fecha de recepción: 01/03/2023

Fecha de aprobación: 15/03/2023

La Ciencia Abierta ha sido considerada un movimiento que se desarrolla en el mundo de la ciencia y la tecnología. Los observatorios de ciencia, tecnología e innovación, quienes son los encargados de promover, en los países, la búsqueda y el intercambio de conocimiento, a través del Acceso Abierto, se han beneficiado de las ventajas que ofrece la Ciencia Abierta para el intercambio y disponibilidad de la información.

En su acepción general puede definirse la "Ciencia Abierta, como un constructo inclusivo que combina

varios movimientos y prácticas priorizando que el científico esté disponible, abierto, accesible y reusable para todos" (Romero, 2021), con el objeto de promover el intercambio, la socialización y el desarrollo cooperativo del conocimiento.

La Ciencia Abierta en Venezuela tiene sus antecedentes históricos en la Revolución Bolivariana. Y, es a través de un conjunto articulado de leyes de orden político y filosófico, a partir de 1999, que pone en evidencia un escenario de oportunidades para su desarrollo. Así, en su Constitución, en la *Ley Orgánica de*

Ciencia, Tecnología e Innovación (2001); en los planes nacionales y políticas institucionales (2004-2030), *Ley de Infogobierno* (2008), *Ley de Interoperabilidad* (2012), *Proyecto de Acceso Abierto y Difusión Libre del Conocimiento* (2015); donde se expresan los aspectos fundamentales de colaboración, solidaridad, inclusión y complementariedad, todos relacionados con la Soberanía Nacional y la Defensa Integral de la Nación, y que de acuerdo al criterio de los autores, son perfectamente acogidos por los principios que fundamentan la Ciencia Abierta.

Ciencia Abierta en Venezuela es una obra que aborda, de manera oportuna y esperanzadora, una ciencia que ya en sí misma es controversial, y que se encuentra en pleno desarrollo tanto en Venezuela como en el mundo. Ello con la complejidad que la reviste, y la necesidad de crear políticas que visibilicen las causas y las consecuencias, de las múltiples oportunidades que se abren a través de la expansión de este movimiento.

Las políticas de Estado presentes, evidentemente, nos muestran un escenario de oportunidades que favorecen el desarrollo de la Ciencia Abierta en Venezuela. Además, permite la aplicación de metodologías que promuevan una ciencia transparente, beneficiosa y accesible para todas y todos; en una sociedad emergente, con oportunidades de implementación tecnológica, que favorece el acceso al conocimiento, y que este sea compartido libremente.

En este orden ideas, en el libro se muestra de manera secuencial, la evolución de la Ciencia Abierta en Venezuela, tomando en cuenta los aspectos pre-

sentes en el marco legal vigente, y que da apertura a escenarios para su desarrollo. Esto sustentado en la progresión de instrumentos que favorecen la socialización del conocimiento.

Seguidamente, en la obra se establecen las estrategias que integran los diferentes escenarios inclusivos, en los cuales los diferentes actores sociales interactúan, de la productividad y sus dinámicas; así como las capacidades de desarrollo de la misma.

Se presenta, también en la obra, el análisis estadístico de datos que revelan como los investigadores e investigadoras generan grandes aportes a través de su participación en espacios no convencionales, favoreciendo la tesis planteada desde la visión de Ciencia Abierta, como escenario propicio para el desarrollo del conocimiento y la socialización. Sin embargo, plantea los riesgos y debilidades que posee el manejo desmesurado de las *Tecnologías de la Información y Comunicación* (TIC), como elemento que desdibuja las bondades establecidas en el marco de la Ciencia Abierta, como advertencia ante posibles situaciones que irrespeten el trabajo colegiado entre pares.

Ante esa dicotomía, la Ciencia Abierta es conceptualizada como “una práctica colectiva, sin fronteras territoriales, institucionales y disciplinarias que visibiliza el diálogo del conocimiento y saberes, y coadyuva a la generación de redes científicas en ambientes abiertos e incluyentes” cuyo balance nace del análisis de la *Consulta Nacional de Ciencia Abierta* (2021), a través de la cual se reconocen gran parte de los hallazgos que fortalece, en general, una política que normalice la aplicación de metodologías que impul-

sen procesos de reconocimiento de saberes y haceres científicos insertos en la memoria del pueblo, empleando términos como Ciencia Ciudadana, como un componente de la Ciencia Abierta.

Al comprenderse todas las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que rigen todo este proceso, se evidencia la urgencia de divulgar las experiencias que enriquecen el conocimiento, mediante procesos de sistematización que, más allá de registrar, posibilitan el desarrollo de procesos reflexivos, que impulsen el conocimiento en los diversos espacios en los que los individuos eran vistos como objeto de estudio, cuando en este contexto, son los impulsores de la ciencia y la tecnología.

Toda esta dinámica estructural promueve otras formas de comprensión de los espacios y, más allá de ello, el planteamiento de nuevos paradigmas o una nueva comprensión de los referentes culturales y éticos. La gestión del conocimiento en este contexto debe ser manejada desde perspectivas críticas que permitan establecer principios o pilares que marquen comportamientos y conductas de respeto y reconocimiento entre las personas y su participación en los procesos de investigación.

La idea discursiva presentada en el texto y los procesos de Ciencia Abierta, son más de carácter ideológico que irrumpen, de una u otra manera, paradigmas relacionales entre las comunidades de investigadores o estándares comunicacionales establecidos en el ámbito de la ciencia y la tecnología, e invitan a la inclusión y el desarrollo del conocimiento desde la integración y el intercambio con acceso abierto a los

mismos, así como también, la búsqueda de beneficiar a la ciencia como práctica para el avance de la sociedad en su totalidad.

Es por ello, que hablar de Ciencia Abierta, es hablar de una cultura de participación y de intercambio, que transforma la concepción actual de la gestión del conocimiento y que debe manejarse firmemente desde la fundamentación de principios éticos y filosóficos de integridad y respeto hacia el trabajo colaborativo. También, que la diversidad de actores que participen en los procesos y metodologías de las prácticas científicas se reconozcan entre sí, y valoren las diferentes áreas de conocimiento, para las cuales genera aportes, bien sea en el ámbito nacional o internacional.

Finalmente, y en perfecta concordancia con los planteamientos expuestos en la obra, se vislumbra un impacto de apertura en otros ámbitos como la innovación abierta, evaluación abierta, recursos educativos abiertos, datos, códigos e infraestructura abierta, que derivan de estos contextos y en los cuales las oportunidades se delinean para la creación de políticas públicas que impulsen al desarrollo integral de la nación.

Referencias

Romero, G. (2021). *Hacia la política de Ciencia Abierta en Venezuela. Cuaderno de Debate*, N° 39. Posturas y reflexiones sobre el acceso a los datos en Ciencia, Tecnología e Innovación. Ediciones Oncti:Venezuela.